

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846533>

УДК 619:616.995

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ГИПОДЕРМАТОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

О.В. Манченкова, В.Е. Соколова,
студенты 4 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Р.Г. Раджабов,
научный руководитель,
к.с.-х.н., доц.,
Донской государственной аграрной университет,
пос. Персиановский

Аннотация: В данной статье пойдет речь профилактических мероприятиях при гиподерматозе крупного рогатого скота. Разберем экономический ущерб от гиподерматоза. Данное заболевание находится под контролем более чем в 55 странах мира, где имеются официальные сведения об его эпизоотологических показателях. Одной из причин его повсеместного распространения в странах Европы, Средней Азии, Китая, Австралии и Южной Африки является бесконтрольный импорт животных, больных гиподерматозом.

Ключевые слова: гиподерматоз, экономический ущерб от заболевания, задачи, постановка диагноза, противогиподерматозные мероприятия, бутокс, гиподектин-Н, гематологические и биохимические исследования животных, предложения производству

THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC MEASURES IN CATTLE HYPODERMATOSIS

O.V. Manchenkova, V.E. Sokolova,
4th year students at the specialty «Veterinary and sanitary expertise»

R.H. Rajabov,
Scientific Director,
Candidate of agricultural sciences, Associate Professor,
Donskoy State Agrarian University,
Persianovskii

Annotation: This article is devoted to treatment and prophylactic measures for hypodermatosis in cattle. This disease is under control in more than 55 countries of the world, where there is official information about its epizootological indices. One of the reasons of its widespread distribution in Europe, Central Asia, China, Australia and South Africa is uncontrolled import of animals with hypodermatosis.

Keywords: hypodermatosis, economic damage from the disease, tasks, diagnosis, antihypodermatosis measures, butox, hypodectin-H, haematological and biochemical studies of animals, proposals for production

Гиподерматоз – хронически протекающая болезнь крупного рогатого скота, вызываемая паразитированием личинок подкожных оводов рода *Hypoderma*. Она характеризуется воспалительными явлениями в местах их локализации, общей интоксикацией организма и снижением молочной и мясной продуктивности животных [1-4].

Основной экономический ущерб от заболевания состоит из следующих показателей: повреждения шкур – потери кожевенного сырья составляют до 7-8 % поверхности всех заготовленных шкур; снижения продуктивных показателей скота – за год от каждой поражённой личинками коровы недополучают 80-200 л молока (5,5 % годового удоя), от телёнка в среднем 13-17 кг мяса; обесценивания туш для разделки – при зачистке на мясокомбинатах поражённых оводами туш выбраковывается от 0,2 до 7 кг мяса; снижения общих санитарных показателей, так как личинки вызывают подавление иммунной защиты крупного рогатого скота [5-9].

Для постановки диагноза на гиподерматоз весной проводили клинический осмотр крупного рогатого скота старше 5 месяцев. Осмотр, как правило, проводили, совмещая с другими ветеринарными обработками. Животных фиксировали в станке, осматривали кожный покров вдоль позвоночника, подозрительные участки (припухлости, неровности на коже) тщательно пальпировали. Всего было осмотрено 464 голов крупного рогатого скота.

В хозяйстве животных поражённых личинками *Hypoderma* обнаружено не было.

Для предотвращения заболеваемости крупного рогатого скота гиподерматозом, как показывает практика, необходимо дальнейшее проведение плановых противогиподерматозных мероприятий. Подкожный овод способен долгое время держать низкую популяцию в течение длительного времени и как только перестают с ним бороться, происходит его быстрое распространение.

С этой целью в октябре для проведения профилактических мероприятий против гиподерматоза и с целью определения эффективности инсектоакарицидных средств поголовье КРС разделили (464 голов) на 2 группы по 232 головы.

Для животных первой группы применяли Бутокс, для второй – Гиподектин-Н.

Бутокс 7.5 относится к инсектоакарицидным препаратам группы синтетических пиретроидов. Основным действующим веществом дельтаметрин. Дельтаметрин обладает широким спектром инсектоакарицидного (контактного и кишечного) действия, активен в отношении клещей, вшей, мух и других кровососущих насекомых. Обрабатывают животных методом опрыскивания или купания. Мясо и молоко от крупного рогатого скота можно использовать без ограничений.

Гиподектин-Н обладает системным и контактным действием на личинки подкожных оводов крупного рогатого скота. Относится к противопаразитарным лекарственным препаратам системного действия класса макроциклических лактонов.

Убой животных на мясо разрешается через 5 дней после применения препарата. При вынужденном убое ранее этого срока мясо может быть использовано на корм плотоядным животным или для переработки на мясокостную муку. Молоко от обработанных коров используется без ограничений.

Результаты профилактических мероприятий оценивали весной методом осмотра и пальпации кожи спины и крупа. При этом животных, поражённых личинками *Hypoderma*, в обеих группах не было обнаружено.

Таким образом, препараты Гиподектин-Н и Бутокс 7.5 показали 100 % результат в отношении профилактики болезни. Также было изучено влияние на гематологические и биохимические показатели крови применяемых инсектоакарицидных препаратов.

С этой целью мы сформировали опытную группу животных по принципу аналогов. В группу вошли 5 коров 3-летнего возраста, у которых мы изучали клинический статус и проводили лабораторные исследования крови за 3 дня до применения соответствующих препаратов и через 15 суток после применения.

Результаты гематологических и биохимических исследований животных свидетельствуют о том, что колебание этих показателей у животных, получавших бутокс и гиподектин-Н в профилактических дозах, были в пределах физиологической нормы крупного рогатого скота и существенно не отличались от состояния этих животных до дачи препаратов.

Бутокс и гиподектин-Н в терапевтических дозах не оказывает отрицательного влияния на общие клинические, гематологические и

биохимические показатели крупного рогатого скота и не вызывает реакции на месте введения.

В качестве показателя экономической целесообразности, выбранного для анализа мероприятия рекомендуется использовать уровень экономического эффекта, полученный в расчёте на 1 рубль затрат на его проведение.

Экономическая эффективности профилактических мероприятий против гиподерматоза КРС свидетельствует о том, что применение инсектоакарицидного средства Гиподектин-Н, оказалось экономически выгодным в плане стоимости средства – 38,7 руб. Но применение инсектоакарицидного средства Бутокс 7,5 (25,2 руб.) более целесообразно с точки зрения эффективности использования продукции после применения, т.к. мясо и молоко от крупного рогатого скота можно использовать без ограничений.

Список литературы

[1] Аббасов Т.Г. Основы применения современных инсектоакарицидов в ветеринарии. / Т.Г. Аббасов; под ред. А.М. Смирнова. // Состояние, проблемы и перспективы развития ветеринарной науки России. – М.: Российская академия сельскохозяйственных наук, 1999. Т. 2. 79-82 с.

[2] Василевич Ф.И. Фармакотерапия и профилактика оводовых заболеваний крупного рогатого скота и лошадей. / Ф.И. Василевич, С.И. Стасюкевич. // Российский ветеринарный журнал. – 2013. № 2. 30-32 с.

[3] Василевич Ф.И. Оводовые болезни животных и современные меры борьбы с ними. / Ф.И. Василевич, С.И. Стасюкевич, А.И. Ятусевич. – М.: Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, 2013. 312 с.

[4] Вацаев Ш.В. Видовой состав, особенности биологии и распространение возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота в Чеченской Республике. / Ш.В. Вацаев. // Российский паразитологический журнал. – 2017. № 1. 23-27 с.

[5] Инструкция по применению гиподектина инъекционного для борьбы с гиподерматозом и диктиокаулёзом крупного рогатого скота, эдемагенозом и цефеномиозом северных оленей. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – 2006.

[6] Инструкция по применению гиподектина-Н для лечения и профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – 2007.

[7] Инструкция по применению новомека для профилактики и лечения паразитарных болезней сельскохозяйственных животных. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – 2006.

[8] Маврин Н.А. Подкожный овод крупного рогатого скота в Западном регионе Российской Федерации: биология, меры борьбы: дисс. ... канд. биол. наук. / Н.А. Маврин. – М., 2008. 140 с.

[9] Непоклонов А.А. Борьба с подкожными оводами и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в России и за рубежом. / А.А. Непоклонов, И.А. Прохорова, Н.А. Маврин. // Ветеринария Кубани. – 2011. № 5. 21-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abbasov T.G. Fundamentals of the use of modern insectoacaricides in veterinary medicine. / T.G. Abbasov; ed. A.M. Smirnov. // State, problems and prospects of development of veterinary science in Russia. – М.: Russian Academy of Agricultural Sciences, 1999. Т. 2. 79-82 p.

[2] Vasilevich F.I. Pharmacotherapy and prevention of gadfly diseases in cattle and horses. / F.I. Vasilevich, S.I. Stasyukevich. // Russian veterinary journal. – 2013. No. 2. 30-32 p.

[3] Vasilevich F.I. Gadfly diseases of animals and modern measures to combat them. / F.I. Vasilevich, S.I. Stasyukevich, A.I. Yatusevich. – М.: Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after V.I. K.I. Scriabin, 2013. 312 p.

[4] Vatsaev Sh.V. Species composition, features of biology and distribution of pathogens of cattle hypodermosis in the Chechen Republic. / Sh.V. Vatsaev. // Russian parasitological journal. – 2017. No. 1. 23-27 p.

[5] Instructions for the use of injectable hypodectin to combat hypodermatosis and dictyocaulosis in cattle, edemagenosis and cephenomyosis of reindeer. Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision. – 2006.

[6] Instructions for the use of hypodectin-N for the treatment and prevention of hypodermosis in cattle. Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision. – 2007.

[7] Instructions for the use of novek for the prevention and treatment of parasitic diseases of farm animals. Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision. – 2006.

[8] Mavrin N.A. Subcutaneous gadfly of cattle in the Western region of the Russian Federation: biology, control measures: diss. ... Cand. biol. sciences. / N.A. Mavrin. – М., 2008. 140 p.

[9] Nepoklonov A.A. Fight against subcutaneous gadflies and prevention of hypodermatosis in cattle in Russia and abroad. / A.A. Nepoklonov, I.A.

Prokhorova, N.A. Mavrin. // Veterinary medicine of the Kuban. – 2011. No. 5. 21-25 p.

© *О.В. Манченкова, В.Е. Соколова, 2021*

Поступила в редакцию 5.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Манченкова О.В., Соколова В.Е. Профилактические мероприятия при гиподерматозе крупного рогатого скота // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 13-18. URL: <https://ip-journal.ru/>